

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ
JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

ДАВРИЙЛИГИ: 2016-2025

ЖИЛД 10
СОҢ 4

2025

ЧОП
ЭТИЛГАН САНА:
05.09.2025

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

10 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 10, НОМЕР 4

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 10, ISSUE 4

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Ўзбекистон Республикаси
Фанлар академиясининг Иммунология ва инсон
геномикаси институти директор ўринбосари,
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги

Jin Young Choi

Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президентли

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиника бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Орипов Фирдавс Суръатович

тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

тиббиёт фандар доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918

Очилов Улугбек Усмонович

DSc, доцент, СамДТУ Дипломдан кейинги таълим
факултети Психиатрия курси мудири. СамДТУ Илмий
кенгаши котиби. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>

Шавази Наргиз Нуралiena

DSc. Доцент, СамДМУ 3-сон акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири <https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>

Юлдашев Равшан Захидович

Тоҷикистон Давлат тиббиёт университети Онкология
ва нур таъхиси кафедраси мудири, Тиббиёт фанлари
доктори, Профессор. Душанбе, Тоҷикистон.
<https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>

Саидов Сандамир Абборович

тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабалжанов Ойбек Абдуҷаббарович

тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар тери-таносил
касаликлари ва ОИТС кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

тиббиёт фанлари доктори, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

тиббиёт фанлари доктори,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси профессори
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Даминов Феруз Асадуллаевич

Самарқанд давлат тиббиёт университети,
2-сон Даволаш факультети декани,
тиббиёт фанлари доктори, доцент.
Самарқанд, Ўзбекистон.

Миржураев Элбек Миршавкатович

тиббиёт фанлари доктори, профессор
ЎзССВ Тиббий ходимларни касбий малакасини
ривожлантириши марказининг Нейрореабилитация
кафедраси мудири, Тошкент, Ўзбекистон

Тагаев Шерқабул Бойқабуллович

тиббиёт фанлари доктори, хирургия кафедраси
доценти Тошкент давлат стоматология институти.
ORCID: 0009-0004-7661-9253.

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, Заместитель директора Института иммунологии и геномики человека Академии наук Республики Узбекистан, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского университета. **ORCID ID:** 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, доцент кафедры онкологии Самаркандского государственного медицинского университета **ORCID ID:** 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой хирургии школы стоматологии Стоматологического госпиталя Сеульского национального университета, Президент Корейского общества челюстно-лицевой и эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского государственного медицинского университета **ORCID ID:** 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской хирургии Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры акушерства и гинекологии Семейной медицины Ташкентской медицинской академии **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918

Очилов Улугбек Усманович

DSc, доцент, заведующий курсом психиатрии факультета постдипломного образования СамГМУ. Секретарь Ученого совета СамГМУ. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>

Шавази Наргиз Нуралиевна

DSc, доцент, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии N 3 СамГМУ. <https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>

Юлдашев Рашид Захидович

Заведующий кафедрой Онкологии и лучевой диагностики Таджикского медицинского университета, д.м.н., профессор, Душанбе, Таджикистан <https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>

Сандов Сандамир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский фармацевтический институт **ORCID ID:** 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический медицинский институт, доцент кафедры Дерматовенерологии, детская дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Факультетской детской хирургии Ташкентского педиатрического медицинского института. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии, неонатологии и переподготовки детских болезней №2 Самаркандского государственного медицинского университета **ORCID ID:** 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергатовна

доктор медицинских наук, профессор Ташкентского государственного стоматологического института **ORCID ID:** 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, профессор кафедры онкологии Самаркандского государственного медицинского университета **ORCID ID:** 0000-0001-5272-5503

Даминов Феруз Асадуллаевич

Декан лечебного факультета №2 Самаркандского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук, доцент. Самарканд, Узбекистан.

Мирджураев Эльбек Миршавкатович

Заведующий кафедрой Нейрореабилитации Центра развития профессиональной квалификации медицинских работников МЗ РУз, д.м.н., профессор Ташкент, Узбекистан

Тагаев Шеркабул Бойкабулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры хирургии, Ташкентский государственный стоматологический институт. **ORCID:** 0009-0004-7661-9253.

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Deputy Director of the Institute
of Immunology and Human Genomics of the Academy of
Sciences of the Republic of Uzbekistan
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shavkatovna
PhD, Docent Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic ORCID ID: 0000-0002-7529-4248*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine, Tashkent
Medical Academy. ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Ochilov Ulugbek Usmanovich

*DSc, Docent, Head of the Psychiatry Course at the Faculty of
Postgraduate Education of SamSMU. Secretary of the Academic
Council of SamSMU. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>*

Shavazi Nargiz Nuraliyena

*DSc, Associate Professor, Head of the Department of Obstetrics
and Gynecology N 3 of Samarkand State Medical University.
<https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>*

Yuldashev Ravshan Zakhidovich

*Head of the Department of Oncology and Radiation Diagnostics
at Tajik State Medical University, Doctor of Medical Sciences,
Professor. Dushanbe, Tajikistan <https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Docent the Department of
Dermatovenerology, pediatric dermatovenerology
and AIDS, ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Daminov Feruz Asadullaevich

*Dean of the Faculty of Medicine No. 2, Samarkand State
Medical University, Doctor of Medical Sciences, Associate
Professor. Samarkand, Uzbekistan.*

Mirjuraev Elbek Mirshavkatovich

*Head of the Department of Neurorehabilitation Center
for the development of professional qualification of
medical workers, Doctor of Medical Sciences,
Professor. Tashkent, Uzbekistan
<https://orcid.org/0009-0008-2111-4388>*

Tagaev Sher Kabul Baykabulovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor
of Surgery Department, Tashkent State Dental Institute
ORCID: 0009-0004-7661-9253.*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Babazhanova Shakhida Dadazhanovna, Ibragimova Feruza Abdikarimovna, Abdurakhmanova Zilola Hamidullah kizi**
ORGAN-PRESERVING TACTICS IN CASE OF OVARIAN TORSION IN ADOLESCENT GIRLS.....11
2. **Jilonova Asalkhon Nigmatillo qizi, Nasirova Khurshidakhon Kudratullaevna, Shodieva Khurshida Tukhtasinovna**
RELATIONSHIP BETWEEN HYPOTHYROIDISM AND THE STATE OF OVARIAN RESERVE IN WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE WITH INFERTILITY.....21
3. **Khamrayev Khumoyun Khamzayevich**
HYGIENE ISSUES IN PREGNANT WOMEN IN THE CONTEXT OF UROLOGICAL DISEASES.....27
4. **Rizaeva Malika Abdumanonovna, Kattakhodjaeva Makhmuda Khamdamovna, Rizaev Jasur Alimdjanovich**
MOLECULAR AND REGENERATIVE INNOVATIONS IN GYNECOLOGY: INTEGRATION PERSPECTIVES IN THE POST-COVID ERA.....31
5. **Sirojiddinova Khiromon Nuriddinovna**
PATHOGENETIC VALUES OF IMMUNE COMPLEXES DURING INTRAUTERINE INFECTION.....45
6. **Uktamova Yulduz Umarovna, Khudoyarova Dildora Rakhimovna**
IDENTIFICATION OF RISK FACTORS AND PATHOGENESIS OF PREECLAMPSIA (LITERATURE REVIEW).....51

INFECTIOUS DISEASES

7. **Axmedova Gulchehra Abdullayevna, Shukhurova Dilorom Baxodirovna**
EVALUATION OF THE CLINICAL COURSE OF MYOCARDITIS AND MYOPERICARDITIS IN PATIENTS WITH COVID-19.....59
8. **Akhmedova Gulchekhhra Abdullayevna, Shukhurova Dilorom Baxodirovna**
EVALUATION OF THE ROLE OF POLYMORPHIC GENES MMP-9 AND TIMP-1 IN MYOCARDITIS CAUSED BY SARS-COV-2.....69

PEDIATRICS DISEASES

9. **Tashmatova Gulnoza Aloyevna, Khalilova Zilola Abdurauf qizi**
CHARACTERISTICS OF THE INTESTINAL MICROBIOME IN CHILDREN WITH BRONCHIAL ASTHMA ASSOCIATED WITH MYCOPLASMA AND CHLAMYDIA INFECTIONS.....77
10. **Khudaynazarova Salomat Ruzibaevna, Kuryazova Sharofat Masharipovna, Tashenova Gulnora Tolipovna**
STATUS OF VITAMIN D IN CHILDREN AND ITS INFLUENCE ON THE COURSE OF PNEUMONIA.....83

ONCOLOGY

11. **Allazov Iskandar Sallakh ugli Allazov Sallakh Allazovich, , Allazov Feruz Niyazovich, Madalimov Akhror Alievich**
MORPHOLOGICAL AND IMMUNOHISTOCHEMICAL METHODS IN VERIFICATION OF NON-MUSCLE INVASIVE BLADDER CANCER.....90

12. **Djuraev Mirjalol Dehqanovich, Melikulov Asliddin Khamrakulovich**
DIRECT RESULTS OF COMBINED GASTRECTOMY WITH DISTAL HEMIPANCREATECTOMY WITH SPLENECTOMY FOR LOCALLY ADVANCED GASTRIC CANCER.....97
13. **Minnulin Irkin Rashidovich, Mirzakulov Buned Gaybullaevich, Aslanova Lobar Melikmuradowna, Rahimov Nodir Makhammatkulovich**
MODERN METHODS OF VISUALIZATION AND DIAGNOSTIC CAPABILITIES IN URETERAL CANCER: A COMPREHENSIVE ANALYSIS OF TECHNOLOGICAL APPROACHES.....102
14. **Mustafayev Tojiddin Kurbanovich**
NEPHROBLASTOMA IN CHILDREN: TREATMENT STRUCTURE AND CLINICAL OUTCOME ANALYSIS.....108
15. **Polatova Djamila Shagayratovna, Karimova Nargiza Mansurovna, Kahharov Alisher Jamoliddinovich**
THE ROLE OF MACROPHAGES (CD68+) IN THE IMMUNE MICROENVIRONMENT AND THEIR INFLUENCE ON THE OUTCOMES OF SOFT TISSUE SARCOMAS TREATMENT.....120
16. **Polatova Djamila Shagayratovna, Karimova Nargiza Mansurovna, Kahharov Alisher Jamoliddinovich**
IMMUNE MICROENVIRONMENT OF SOFT TISSUE SARCOMAS: THE ROLE OF T-LYMPHOCYTES AND MACROPHAGES IN PREDICTING THERAPY EFFICACY....126
17. **Tillyashaikhov Mirzagolib Nigmatovich, Xakkulov Erkin Bekmirzayevich, Alimov Jaloliddin Usmonkhon Ugli**
COMPARATIVE ANALYSIS OF PROSTATE SPECIFIC ANTIGEN LEVEL AND PROSTATE VOLUME WITH OVERACTIVE BLADDER IN PATIENTS WITH PROSTATE CANCER.....135
18. **Yusupbekov Abrorjon Akhmadjanovich, Djuraev Murjalol Dekhqonovich, Djumanazarov Temirbek Matchanovich, Rasulov Abdugaffor Elmanovich, Rakhimov Okiljon Abdukhalilovich**
ESOPHAGEAL CANCER: THE ROLE OF PREOPERATIVE CHEMOTHERAPY IN COMBINATION TREATMET.....142

TRAUMATOLOGY

19. **Axtamov A'zam, Axtamov Azim**
RESULTS OF TREATMENT OF LAMBAR DYSPLASIA AND CONGENITAL EXTRACTION IN NURTURAL CHILDREN.....148
20. **Jongirov Sobir Abdukhoshimovich, Kholkhujayev Farrukh Ikramovich, Saleev Bahodur Vakhobovich, Abdusamatov Shahriddin Nuriddin Ogli.**
CHRONIC SHOULDER JOINT INSTABILITY: A HISTORICAL REVIEW AND TRENDS IN SURGICAL TREATMENT.....155
21. **Khamidov Obid Abdurakhmanovich, Baymuratova Aziza Charievna**
ULTRASOUND BASED DETECTION OF INTERNAL KNEE JOINT INJURIES AND FORMULATION OF INDIVIDUALIZED REHABILITATION: AN INNOVATIVE APPROACH IN MEDICINE.....166
22. **Kodirov Ma'ruf Abdumajitovich, Mamatkulov Oybek Xoliqovich, Teshayev Temur Nematovich**
RESULTS OF TREATMENT OF FRACTURES OF THE DISTAL END OF THE FEMUR USING THE NEW DEVICE BY THE METHOD OF RETROGRAD BLOCKING INTRAMEDULAR OSTEOSYNTHESIS.....174

23. **Khodzhanov Iskandar Yunusovich, Gaffarov Farrukh Abdualievich**
ANALYSIS OF MODERN TREATMENT METHODS FOR PATIENTS WITH BOAT FRACTURES AND DISTAL SYNDESMOSIS (LITERATURE REVIEW).....179
24. **Ruziev Shakhzod Olimdjon ugli, Shorustamov Mukhammad Tadjalievich**
MODERN ASPECTS OF SURGICAL TREATMENT OF ULNAR FRACTURES: ANALYSIS OF METHODS, CLINICAL APPROACHES AND DEVELOPMENT PROSPECTS.....187
25. **Temurov Alisher Akmaljon o'g'li**
IMPROVEMENT OF OSTEOSYNTHESIS METHODS FOR DISTAL INTERCOSTAL SYNDESMOSIS RUPTURE.....198
26. **Yamshchikov Oleg Nikolaevich, Yemelyanov Sergey Aleksandrovich, Tilyakov Xasan Azizovich**
RESULTS OF THE APPLICATION OF ADVANCED OSTEOSYNTHESIS IN DIAPHYSEAL FRACTURES OF THE HUMERUS.....204

INTERNAL MEDICINE, ALLERGOLOGY AND IMMUNOLOGY

27. **Allazov Salakh Allazovich**
CLASSIFICATION OF SCIENCES, INCLUDING MEDICAL.....211
28. **Khamraev Abror Asrarovich, Tursunova Minavara Ulugbekovna, Abdullaev Ulugbek Sayfullaevich**
MOLECULAR-GENETIC ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF CHRONIC PANCREATITIS OF DIFFERENT GENESIS.....217
29. **Saidova Shakhnoza Aripovna, Musayeva Lola Jurayevna, Ikhamova Zilola Erkindjanovna, Baykhanova Dilrabo Djamaliddinovna**
PATHOGENETIC RATIONALE FOR THE NECESSITY OF REINFUSION OF ASCITIC FLUID IN PATIENTS WITH LIVER CIRRHOSIS.....224
30. **Xoshimov Bobir Luxmonovich, Kuylanov Baxtiyor Bazorboyevich**
EFFECT OF CHRONIC STRESS ON GENERATIONAL HYPOCAMP MORPHOLOGY.....230
31. **Bilalov Bakhodir Erkinovich, Bilalov Erkin Nazimovich, Oripov Okilkhon Ilyasovich.**
RESULTS OF EXPERIMENTAL STUDIES ON THE ANTI-ADHESIVE ACTIVITY OF A HYDROGEL BASED ON THE SODIUM SALT OF CARBOXYMETHYLCELLULOSE.....237
32. **Khudoykulova Farida Vafokulovna**
THE IMPORTANCE OF NUTRITION AND PHYSICAL ACTIVITY IN TREATING NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE.....245

MORPHOLOGY

33. **Berkinov Ulugbek Bazarbayevich, Ermatov Boratjon Raxmatovich**
A MATHEMATICAL MODEL FOR ESTIMATING THE LENGTH OF THE ESOPHAGUS BASED ON ANTHROPOMETRIC INDICATORS, TAKING INTO ACCOUNT GENDER.....256
34. **Indiaminov Sayit Indiaminovich, Jabborov Otabek Yusupovich**
PATHOPHYSIOLOGY AND PATHOMORPHOLOGY OF PULMONARY CONTUSIONS IN CLOSED BLUNT CHEST TRAUMA262
35. **Oripov Firdavs Suratovich, Togayeva Gulnora Siddiqovna**
REACTIVE MORPHOFUNCTIONAL CHANGES IN THE PANCREATIC PARENCHYMA IN EXPERIMENTAL HYPERTHYROIDISM271

36. **Tojiboyev Temur Topvoldi Ogli, Makhamov Nosirjon Juraevich**
MORPHOLOGICAL CHANGES IN THE KIDNEYS DURING GESTATIONAL PYELONEPHRITIS IN THE SECOND AND THIRD PREGNANCIES.....278

OPHTHALMOLOGY

37. **Mamasoliev Zokhidjon Nematovich, Rustamjonov Abdurashid Bakhram Ugli, Axmedov Nozimbek Numonbek Ugli**
MODERN EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF ACUTE GLAUCOMA ATTACK IN VALLEY CONDITIONS IN ACCORDANCE WITH NON-COMMUNICABLE CHRONIC DISEASE COMORBIDITY.....286
38. **Khakimova Sakhiba Ziyadulloevna, Gaffarova Parvina Abdurafikovna, Azizov Mardon Mavlonovich**
THE ROLE AND CHARACTERISTICS OF DOPAMINE IN THE RETINAL LAYER OF THE EYE IN PATIENTS WITH PARKINSON'S DISEASE.....295

ENDOCRINOLOGY

39. **Kodirova Nargizakhon Umarovna, Djuraeva Aziza Shakhzadeevna**
METABOLIC NATURE OF OBESITY AND PREDIABETES IN THE CONTEXT OF PERIPHERAL NEUROPATHY.....304
40. **Magzumova Shahknoza, Vosikov Botirbek**
NEUROENDOCRINE MECHANISMS OF COMORBIDITY BETWEEN ANXIETY-DEPRESSIVE DISORDERS AND HYPOTHYROIDISM.....315

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

41. **Ibragimova Malika Khudaiberganovna, Ruzikulova Munira Shukhrat Kizi.**
IMPROVING PERIODONTAL CARE IN UZBEKISTAN USING A CONCEPTUAL APPROACH TO IMPROVE ITS QUALITY.....321
42. **Sanakulov Jamshed Olloberdiyevich**
CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF PREVENTING PERIODONTAL DISEASES DEVELOPED DUE TO WATER CONSUMPTION FROM UNDERGROUND WELLS.....333

SURGERY

43. **Allazov Salakh Allazovich.**
EPICYSTOSTOMY, CYSTOCUTANEOSTOMY, EPICYSTOCUTANEOSTOMY.....344
44. **Askarov Pulat Azadovich, Akbarov Mirshavkat Mirolimovich**
HYBRID MINIMALLY INVASIVE TECHNOLOGIES IN THE TREATMENT OF COMPLICATED FORMS OF CHOLELITHIASIS.....351
45. **Iskandarov Yusuf Nazimovich**
COMPREHENSIVE SURGICAL APPROACH TO PATIENTS WITH VENTRAL HERNIA AND MORBID OBESITY.....356

OTORHINOLARYNGOLOGY

46. **Davronov Usmon Farmonkulovich, Tadjibayev Dilshod Anorboyevich, Normuradov Nodir Alisherovich, Narzullayev Ilgor Dilmurodovich.**
VASOMOTOR RHINITIS: UNRESOLVED PROBLEMS TO DATE.....365

47. Davronov Usmon Farmonkulovich, Narzullayev Ilgor Dilmurodovich.	
DIAGNOSTIC ASSESSMENT OF THE CALORIC TEST IN VESTIBULAR DISORDERS.....	373
48. Dustboboyev Dilshod, Khayitov Alisher.	
THE TACTICS OF CONSERVATIVE TREATMENT OF EXUDATIVE OTITIS MEDIA IN CHILDREN.....	379
49. Khodjiyeva Kamilla Feruzovna, Rasulova Kibriyo Abdurakhmon Qizi	
THE USE OF VESTIBULAR TESTS IN PATIENTS TO DETERMINE THE LEVEL OF LESION OF THE VESTIBULAR APPARATUS.....	386
50. Narzullayev Ilgor Dilmurodovich, Uktamov Diyorbek Shukhratovich	
DIAGNOSTICAL EVALUATION OF CALORIC NISTAGMA IN VESTIBULAR DISORDERS.....	393
51. Narzullayev Ilgor Dilmurodovich, Uktamov Diyorbek Shukhratovich, Eshpulatov Abdusattor ugli	
CHANGES IN ROTATIONAL TEST DATA IN PATIENTS WITH CERVICAL OSTEOCHONDROSIS.....	499
52. Nasretdinova Makhzuna Takhsinovna, Tadjibayev Dilshod Anorboyevich, Erkinova Kamola	
MODERN CONCEPTS OF VASOMOTOR RHINITIS.....	406
53. Nasretdinova Makhzuna Takhsinovna, Tadjibayev Dilshod Anorboyevich, Normuradov Nodir	
IMPROVING CONSERVATIVE TREATMENT TACTICS IN WOMEN OF CHILDBEARING AGE WITH VASOMOTOR RHINITIS.....	412
54. Normirova Nargiza Nazarovna, , Davronov Usmon Farmonkulovich	
STUDY OF POSITIONAL PAROXYSMAL NYSTAGMUS IN PATIENTS WITH DIZZINESS.....	420
55. Rasulova Kibriyo Abdurakhmon qizi, , Erkinova Kamola Faxriddinovna, Normuradov Nodir Alisherovich	
STUDIES OF POST-ROTATIONAL NYSTAGMUS IN ADOLESCENTS.....	425
56. Rasulova Kibriyo Abdurakhmon qizi, , Erkinova Kamola Faxriddinovna, , Normuradov Nodir Alisherovich	
OPTIMISATION OF DIAGNOSIS OF VARIOUS FORMS OF VESTIBULAR DYSFUNCTION.....	432
57. Shodiyev Anvar Erkinovich, Akramov Shamsiddin Abdisamadovich, Normurodov Nodir	
OPTIMIZATION OF DIAGNOSTICS IN PATIENTS WITH CHRONIC PURULENT OTITIS MEDIA.....	438
58. Tadjibayev Dilshod Anorboyevich, Shodiyev Anvar Erkinovich, Normuradov Nodir Alisherovich	
VASOMOTOR RHINITIS IN THE CLINICAL PRACTICE OF A GENERAL PRACTITIONER.....	444
59. Tadjibayev Dilshod Anorboyevich, Shodiyev Anvar Erkinovich, Normuradov Nodir Alisherovich	
A NEW APPROACH IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH CHRONIC VASOMOTOR RHINITIS.....	451
60. Uktamov Diyorbek Shuxratovich, Narzullayev Ilgor Dilmurodovich	
ASSESSMENT OF THE VESTIBULAR ANALYZER IN IMPAIRED BALANCE FUNCTION.....	457
61. Xatamov Jakhongir Abruyevich	
ON THE ISSUE OF RHINOSEPTOPLASTY FOR DEFORMITIES OF THE EXTERNAL NOSE WITH A DEVIATED NASAL SEPTUM.....	463

УДК 616.366-002.3:617.05

ASKAROV Pulat Azadovich

PhD

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

AKBAROV Mirshavkat Mirolimovich

DSc

Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center of Surgery named after
Academician V.V. Vakhidov, Tashkent, Uzbekistan**HYBRID MINIMALLY INVASIVE TECHNOLOGIES IN THE TREATMENT OF
COMPLICATED FORMS OF CHOLELITHIASIS**

For citation: Askarov A. Pulat, Akbarov M. Mirshavkat. Hybrid minimally invasive technologies in the treatment of complicated forms of cholelithiasis // Journal of Biomedicine and Practice. 2025 , vol. 10, issue 4.

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17087980>

ABSTRACT

The article presents the results of using hybrid minimally invasive technologies in the treatment of complicated forms of cholelithiasis in 1,175 patients with acute cholecystitis (2019-2024). 155 (13.1%) patients showed a combination of acute cholecystitis with choledocholithiasis, accompanied by obstructive jaundice and cholangitis. Hybrid interventions (laparoscopic cholecystectomy + intraoperative ERCP) were performed in 79 patients with a conversion rate of 15%. Postoperative complications accounted for 11.4%, mortality – 5.06%. It is shown that the combined approach provides less injury and shorter hospital stay compared to traditional methods.

Keywords: cholelithiasis, acute cholecystitis, choledocholithiasis, hybrid technologies, laparoscopy, ERCP, minimally invasive surgery.

АСКАРОВ Пулат Азадович

PhD

Самаркандский государственный медицинский университет, Самарканд, Узбекистан

АКБАРОВ Миршавкат Миролимович

DSc

Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр хирургии
им. акад. В.В. Вахидова, Ташкент, Узбекистан**ГИБРИДНЫЕ МИНИИНВАЗИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЛЕЧЕНИИ
ОСЛОЖНЕННЫХ ФОРМ ЖЕЛЧНОКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ**

АННОТАЦИЯ

В статье представлены результаты применения гибридных миниинвазивных технологий при лечении осложненных форм желчнокаменной болезни у 1175 пациентов с острым холециститом (2019–2024 гг.). У 155 (13,1%) больных выявлено сочетание острого холецистита с холедохолитиазом, сопровождавшееся механической желтухой и холангитом. Гибридные вмешательства (лапароскопическая холецистэктомия + интраоперационная ЭРХПГ) выполнены у 79 пациентов с частотой конверсии 15%. Послеоперационные осложнения составили 11,4%, летальность – 5,06%. Показано, что комбинированный подход обеспечивает меньшую травматичность и сокращение сроков госпитализации по сравнению с традиционными методами.

Ключевые слова: желчнокаменная болезнь, острый холецистит, холедохолитиаз, гибридные технологии, лапароскопия, ЭРХПГ, миниинвазивная хирургия.

ASKAROV Pulat Azadovich

PhD

Samarqand davlat tibbiyot universiteti, Samarqand, O'zbekiston

AKBAROV Mirshavkat Mirolimovich

DSc. Akad. V.V. Vohidov nomidagi Respublika

ixtisoslashtirilgan ilmiy-amaliy tibbiyot xirurgiya markazi, Toshkent, O'zbekiston

**O'T TOSH KASALLIGINING ASORATLANGAN SHAKLLARINI DAVOLASHDA
GIBRID MINIINVAZIV TEXNOLOGIYALAR**

ANNOTATSIYA

Maqolada o'tkir xoletsistit bilan og'rigan 1175 bemorda (2019-2024) o't tosh kasalligining asoratlangan shakllarini davolashda gibrud miniinvaziv texnologiyalardan foydalanish natijalari keltirilgan. 155 (13,1%) bemorda o'tkir xoletsistitning xoledoxolitiiaz bilan birikmasi aniqlandi, bu mexanik sariqlik va xolangit bilan birga keldi. Gibrud aralashuvlar (Laparoskopik xoletsistektomiya + intraoperativ ERCP) konversiya darajasi 15% bo'lgan 79 bemorda amalga oshirildi. Operatsiyadan keyingi asoratlar 11,4%, o'lim darajasi 5,06% ni tashkil etdi. Kombinatsiyalangan yondashuv an'anaviy usullarga qaraganda kamroq shikastlanishni va kasalxonaga yotqizish vaqtini qisqartirishni ta'minlaydi.

Kalit so'zlar: xolelitiyoz, o'tkir xoletsistit, xoledoxolitiiaz, gibrud texnologiya, laparoskopiya, ERXPG, miniinvaziv jarrohlik..

Введение. Желчнокаменная болезнь (ЖКБ) остается одной из наиболее распространенных патологий гепатобилиарной системы. По данным ВОЗ, распространенность ЖКБ в развитых странах достигает 10–20% среди взрослого населения, причем у 15–25% пациентов заболевание осложняется холедохолитиазом, острым холециститом, механической желтухой или холангитом. Эти осложненные формы требуют своевременного и эффективного хирургического вмешательства. [1, 3, 6, 8].

Традиционно при сочетании острого холецистита и холедохолитиаза применялась открытая холецистэктомия с ревизией общего желчного протока [2, 4]. Однако развитие малоинвазивных технологий, включая лапароскопические и эндоскопические методы, позволило значительно снизить травматичность вмешательств [5, 7, 9,10]. Особый интерес представляет гибридный подход, сочетающий лапароскопическую холецистэктомию (ЛХЭ) с интраоперационной эндоскопической ретроградной холангиопанкреатографией (ЭРХПГ) под рентгенохирургическим контролем.

Цель исследования. Оценить эффективность и безопасность гибридных технологий у пациентов с осложненными формами ЖКБ на основании клинического опыта за 2019–2024 гг..

Материалы и методы. В период с 2019 по 2024 год было проведено оперативное лечение 1175 пациентов с острым холециститом. У 155 (13,1%) из них диагностировано сочетание острого холецистита с конкрементами внепеченочных желчных протоков, что сопровождалось механической желтухой и холангитом.

Критерии включения - подтвержденный диагноз острого холецистита с холедохолитиазом, наличие механической желтухи и/или холангита, отсутствие противопоказаний к миниинвазивным вмешательствам.

Статистический анализ проводился в программе SPSS 26.0. Используются методы описательной статистики ($M \pm SD$), критерий χ^2 для качественных показателей.

Средний возраст больных – $62,4 \pm 12,7$ года, соотношение мужчин и женщин – 1:1,8.

Таблица 1. Клиническая характеристика пациентов с холедохолитиазом (n=155)

Параметр	Значение
Средний возраст (лет)	$62,4 \pm 12,7$
Пол (м/ж)	55 / 100
Уровень билирубина (мкмоль/л)	$98,5 \pm 42,3$
Признаки холангита (%)	87 (56,1%)
Сопутствующий панкреатит (%)	23 (14,8%)

Гибридный подход включал комбинацию лапароскопической холецистэктомии с интраоперационной эндоскопической ретроградной холангиопанкреатографией (ЭРХПГ) и литоэкстракцией. Рентгенохирургический контроль использовался для визуализации протоковой системы и подтверждения полной санации. При невозможности завершить вмешательство малоинвазивным способом выполнялась конверсия на открытую операцию.

Результаты хирургического лечения. Гибридные технологии применены у 79 пациентов (51%), остальные 76 больных лечились по стандартной методике (открытая операция или двухэтапное вмешательство).

Таблица 2. Сравнение результатов гибридного и традиционного методов лечения

Показатель	Гибридная методика (n=79)	Традиционный метод (n=76)	p-value
Длительность операции (мин)	125 ± 35	95 ± 28	<0,05
Конверсия на открытую операцию (%)	12 (15%)	–	–
Послеоперационные осложнения (%)	9 (11,4%)	18 (23,7%)	<0,05
Летальность (%)	4 (5,06%)	7 (9,2%)	>0,05
Средний срок госпитализации (дни)	$5,2 \pm 1,8$	$8,6 \pm 2,4$	<0,01

Частота конверсии на открытый доступ составила 15% (12 пациентов), что связано с техническими сложностями, выраженным воспалительным процессом и анатомическими особенностями. Послеоперационные осложнения зарегистрированы у 11,4% (9 пациентов),

включая послеоперационный панкреатит (4 случая), кровотечение (2 случая), нагноение послеоперационной раны (3 случая).

Летальность составила 5,06% (4 пациента), что связано с тяжестью исходного состояния (сепсис, декомпенсированная желтуха).

Обсуждение. Применение гибридных технологий позволяет снизить травматичность вмешательства и сократить сроки реабилитации по сравнению с традиционными открытыми операциями. Однако высокая частота конверсии (15%) свидетельствует о необходимости тщательного отбора пациентов и совершенствования методик. Основными преимуществами гибридного подхода является одномоментное выполнение холецистэктомии и санации холедоха, минимальная инвазивность и сокращение сроков госпитализации, возможность интраоперационной коррекции при неудачах эндоскопии. Недостатками в свое время является зависимость от оснащения и опыта хирургической команды, риск развития послеоперационного панкреатита после ЭРХПГ.

Заключение. Гибридные миниинвазивные технологии демонстрируют высокую эффективность в лечении осложненных форм ЖКБ, однако требуют строгого отбора пациентов и наличия специализированного оборудования. Дальнейшие исследования должны быть направлены на оптимизацию методик и снижение частоты осложнений.

REFERENCES | СНОСКИ | IQTIBOSLAR:

1. Аскарлов П.А., Хайитов Л.М. “Эффективность интраоперационной фиброхоледохоскопии при лечении больных с холедохолитиазом”, *Journal of Experimental Studies*, 1(7), pp. 15–21. Available at: <https://imfaktor.com/index.php/joes/article/view/442> (Accessed: 29 July 2023).
2. Ветшев П.С. Желчнокаменная болезнь и холецистит // *Клинические перспективы гастроэнтерологии, гепатологии*. 2005. № 1. С. 16–25.
3. Ермолов А.С., Смоляр А.Н., Шляховский И.А., Храменков М.Г. 20 лет неотложной хирургии органов брюшной полости в Москве // *Хирургия*. 2014. № 5. С. 7–16.
4. Назыров Ф. Г. и др. Повреждение aberrantных желчных протоков при лапароскопической холецистэктомии // *Вестник экстренной медицины*. – 2019. – Т. 12. – №. 5. – С. 11-15.
5. Попов Д.Н., Танцев А.О., Никитина Т.О., Корольков А.Ю. Гибридные хирургические вмешательства в лечении холангита и билиарного сепсиса на фоне холецистохоледохолитиаза. // *Вестник хирургии имени И.И. Грекова*. 2019;178(3):34-38. <https://doi.org/10.24884/0042-4625-2019-178-3-34-38>.
6. Akbarov M. M. et al. Transplantology: a requirement of the time or the next evolutionary step of high-tech surgery? // *Journal of Education and Scientific Medicine*. – 2022. – №. 1. – С. 15-23.
7. Sahoo M.R., Kumar A.T., Patnaik A. Randomised study on single stage laparo-endoscopic rendezvous (intra-operative ERCP) procedure versus two stage approach (pre-operative ERCP followed by laparoscopic cholecystectomy) for the management of cholelithiasis with choledocholithiasis. *Journal of Minimal Access Surgery*, 2014, № 10, pp. 139–143. <https://doi.org/10.4103/0972-9941.134877>
8. European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) Guidelines, 2023.
9. *Biliary Surgery: Modern Approaches* / Ed. by J. Smith, 2022.
10. Sahu D., Mathew M.J., Reddy P.K. Outcome in Patients Undergoing Laparoscopic Cholecystectomy Following ERCP; Does Timing of Surgery Really Matter? *J Minim Invasive Surg Sci.*, 2015, № 4, e25226.
11. Mamarajabov, S.E. The role and place of seroepidemiological survey of the population in the early diagnosis of echinococcosis in the Samarkand region / S.E. Mamarajabov, Zh.A. Rizaev, S.R. Baimakov // *Current aspects of medical activity: collection of articles of the I International Scientific-practical conference, Kirov - Samarkand, June 21, 2021*. – Kirov: Federal State

- Budgetary Educational Institution of Higher Education “Kirov State Medical University” of the Ministry of Health of the Russian Federation, 2021. – P. 209-212. – EDN DOETDC.
12. Rizaev J. A., Saidov M. A., Hasanzhanova F. O. Statistical analysis of awareness of cardiology and cardiac surgery patients about high-tech medical care in the Samarkand region // Vestnik of science. - 2023. - Vol. 1. - No. 11 (68). - P. 992-1006 (in Rus).
 13. Tursunov , O. M. , Dzhuraev , M. D. , K. Uliev , F. A. , & Rakhimov , N. M. (2022). Comparison of the study of the results of radiation diagnostics for space-occupying liver tumors // Journal of Biomedicine and Practice, 7(2).

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000